

Изучение вербального поведения у младших школьников с расстройством аутистического спектра

Васина Вероника Викторовна, кандидат психологических наук, доцент
Вахрушева Анна Владимировна, магистрант
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань)

Увеличение с каждым годом детей с расстройством аутистического спектра привлекает внимание различных специалистов с целью изучения их качества жизнедеятельности и вербального поведения. В данной статье рассматривается понятие и сущность и особенности вербального поведения детей с расстройством аутистического спектра.

Ключевые слова: вербальное поведение, расстройство аутистического спектра, младшие школьники.

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа детей с расстройством аутистического спектра. Данная категория детей характеризуется комбинацией качественных нарушений, где одним из основных проявлений являются трудности вербального поведения. Своевременное диагностическое исследование и коррекционная помощь детям с расстройством аутистического спектра позволяет уменьшить или полностью устранить нарушения вербального поведения, тем самым обеспечить в дальнейшем успешную коммуникацию со сверстниками и взрослыми.

Многие исследователи и ученые посветили внимание вопросу вербального поведения. Поведенческие аналитики сфокусировались на источниках и на переменных, которые контролируют функционирование языка как поведение в чистом виде (Catania, Mathews, & Shimoff, 1990; Greer & Ross, 2005; Michael, 1984; Skinner, 1957) [4, с. 558; 5; 6, с. 526]. В. F. Skinner [5], М. L. Sundberg [6, с. 526] и другие подчеркивали, что окружающая среда содержит бесконечное множество невербальных раздражителей и сложных множественных взаимоотношений, и при отсутствии или недостаточной сформированности вербальных действий, использование условных знаков может быть ограниченным.

Речь как поведение в прикладном анализе поведения изучается более полувека. В бихевиоризме «речь» определяется как термин «вербальное поведение» и, как и все виды поведения, представляет собой обученное поведение, на которое влияют факторы окружающей среды. Сам термин «вербальное поведение» был введен одним из главных представителей небибихевиоризма – Б.Ф. Скиннером, который развивал понятие об основных принципах поведения, используя данные исследований начала XX века [3, с. 34]. Под термином «вербальное поведение» в бихевиоризме он понимал любое поведение, возникающее при общении с другими людьми.

Выдающийся американский психолог уделял большое внимание важности вербального поведения в формировании поведения целом, в особенности у детей на ранней стадии развития речи и общения. Он включал в него все словесные действия – речь, чтение, письмо. Б.Ф. Скиннер был уверен, что ребенок учится говорить благодаря влиянию на него различных вербальных стимулов и подкреплений.

В своих исследованиях Б.Ф. Скиннер уделял большое внимание работе с детьми с РАС и внес большой

вклад в развитии метода анализа вербального поведения и прикладного анализа поведения в целом. Одним из наиболее знаменательных и серьезных результатов его исследования является классификация типов вербального поведения (The Behavioral Classification of Language) [5]. В данной классификации описывается девять типов вербального поведения, согласно которой ребенок с РАС может эффективно взаимодействовать и общаться, при условии, если он научится использовать слова в рамках каждого типа.

Основная и главная задача специалистов состоит в том, чтобы сформировать у детей с РАС способности к овладению функциональной речи, научить их социальным способам коммуникации и развить их способность использовать вербальные и невербальные средства общения в процессе положительных подкреплений. Развитие речи может происходить в различные сроки, однако не зависимо от этого отмечаются нарушения формирования речевого высказывания и недостаточность формирования коммуникативной функции речи [1, с. 57].

Нарушение взаимодействия с окружающими ярко проявляется в нарушении коммуникативной функции речи у детей с расстройством аутистического спектра. Дети с аутистическими нарушениями достаточно редко обращаются с вопросами к собеседнику, чаще всего не дают ответ на вопросы, обращенные к ним, или могут ответить односложно [2, с. 20]. Но одновременно у этой категории детей может наблюдаться развитая «автономная речь», разговор с самим собой.

Часто у этих детей может встречаться отсроченное дословное воспроизведение ранее услышанного в жизни. У таких детей наблюдаются патологические речевые формы: отсроченные и непосредственные речевые эхолалии, скандированное произношение, необычная протяжная интонация неологизмы. Наиболее сохранными являются разговорные навыки при синдроме Аспергера у детей с расстройством аутистического спектра.

При специально направленном обучении, дети с расстройством аутистического спектра, осваивают небольшой объем жестов, гораздо меньше, чем у других людей, но спонтанное использование им почти недоступно. При тяжелых формах данного расстройства наблюдается тотальное отсутствие зрительных контактов, жестов и мимических проявлений [3, с. 156].

Они не могут интерпретировать выражение лица и взгляды других людей, испытывают затруднения в выражении собственных эмоций. Тем самым, у детей с расстройством аутистического спектра наблюдаются нарушения почти всех психических процессов, что выражается в особенностях эмоционально-волевой сферы, вербальном и невербальном поведении, социальных взаимоотношениях и влияет на их развитие, адаптацию и жизнедеятельность в целом.

Для изучения сформированности вербальных навыков существует две основных методики, кото-

рые разработаны на основе анализа вербального поведения Б.Ф. Скиннера – ABLLS и VB-MAPP.

В научном пространстве существует значительное количество публикаций и различных работ, подтверждающих основные предпосылки Скиннеровского анализа вербального поведения и демонстрирующие эффективность методик, созданных на основе этого анализа. Но, к сожалению, в настоящее время, отсутствуют исследования или наблюдается их резкое ограничение, демонстрирующих результат долгосрочного использования данного вида анализа, что говорит нам об актуальности данной работы.

Литература:

1. Орлова, Е.А. Метод анализа вербального поведения в обучении и психологическом сопровождении детей с нарушениями аутистического спектра / Е.А. Орлова, Д.И. Чемоданова // МНКО. – 2016. – №2 – 57 с.
2. Фёдоров, А.А. Эволюция единиц анализа поведения в бихевиоризме: Уотсон, Кантор, Скиннер [Текст] / А.А. Фёдоров // Вестник Новосибирского Государственного университета. Серия: Психология. – 2010. – С. 19-27.
3. Шрамм, Р. Детский аутизм и АВА : терапия, основанная на методах прикладного анализа поведения / Роберт Шрамм ; пер. с англ. З. Измайловой-Камар ; науч. ред. С. Анисимова. – Екатеринбург : Рама Паблишинг. – 2013. – 208 с.
4. Fuller, P. R. (1949). Operant conditioning of a vegetative human organism. *American Journal of Psychology*, 62, 587-590.
5. Skinner, B. F (1957) *Verbal Behavior*. Action, MA: Copley Publishing Group, 1991.
6. Sundberg, M. L. (2007). Verbal behavior. In J. O. Cooper, T. E. Heron, & W. L. Heward (Eds.), *Applied behavior analysis*. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall, 526-547.